

УДК 355

*Жарков А.О.***ПОЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
В ЕВРОПЕ В XIV–XVI ВВ.***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь*

Аннотация. В статье рассматривается появление огнестрельного оружия и его распространение в Европе в XIV–XVI веках. Появление нового вида оружия привело к значительным изменениям как в военной организации европейских государств, так и в обществе. Исследование в статье основано на базовых методологических принципах – объективности, научности, историзма, системности. В ходе исследования удалось установить основные даты и места появления огнестрельного оружия в Европе, а также основные пути его распространения. Помимо этого, были рассмотрены проблемные вопросы в данном процессе и его влияние на дальнейшее развитие военной системы европейских армий.

Abstract. The article examines the appearance of firearms and their spread in Europe in the XIV–XVI centuries. The emergence of a new type of weapon has led to significant changes both in the military organization of European states and in society. The research in the article is based on basic methodological principles – objectivity, scientific approach, historicism, consistency. During the study, it was possible to establish the main dates and places of the appearance of firearms in Europe, as well as the main ways of their distribution. In addition, problematic issues in this process and its impact on the further development of the military system of European armies were considered.

Ключевые слова: Европа, огнестрельное оружие, военная революция, порох, развитие вооружения.

Keywords: Europe, firearms, military revolution, gunpowder, weapons development.

Возникновение и распространение огнестрельного оружия в Европе в XIV–XVI веках, а также сопутствовавшие этому процессу значительные изменения в государственном устройстве, стратегии и тактике принято называть «военной революцией». Однако, несмотря на наименования «революцией», этот процесс был довольно длительным – внедрение артиллерии и ручного огнестрельного оружия в европейские армии шло очень медленно, чему способствовали скептическое отношение к новому виду оружия со стороны полководцев и военных теоретиков того времени, а также ещё сохранявшиеся устои рыцарской чести у знати, по которым убийство противника не в ближнем бою считалось проявлением трусости и неблагородства.

Источниковая база данного периода не очень велика, имеются лишь некоторые упоминания о появлении каких-либо образцов огнестрельного оружия на Руси, но подробного описания этого явления не имеется [5, 6]. Из-за неимения доступа к некоторым оригинальным европейским источникам, сведения из них в ходе исследования пришлось брать из историографии [3, 11]. В историографии данный вопрос рассмотрен более подробно, особое внимание данному процессу уделено в зарубежной историографии в рамках имевшей место дискуссии о военной революции XVI–XVII веков [8, 9, 10]. Также и в отечественной историографии данный вопрос является хорошо освещённым [4].

Проблематика появления огнестрельного оружия хоть и является предметом исследования уже достаточно долгое время, однако, вопрос точного времени и места появления огнестрельного оружия продолжает оставаться актуальным. Также немаловажно и влияние этого процесса на дальнейшее развитие армий европейских государств, так как принятие нового вооружения привело к многим изменениям в их военной организации.

Основанием для создания первых образцов огнестрельного оружия в Европе являлось появление пороха в данном регионе. Точное время появления пороха и путь его распространения на данный нет возможности определить. Исходя из имеющихся сведений, порох был известен европейцам ещё в середине XIII века [2, с. 37]. Предположительно порох прибыл в Европу из Китая, однако, как именно он попал в рассматриваемый регион сказать сложно. Можно предположить несколько возможных путей его распространения: 1) порох прибыл в Европу напрямик из Китая через европейских мореплавателей и торговцев; 2) порох появился в Европе вследствие монгольских завоеваний и непосредственного столкновения монголов с европейскими армиями; 3) порох попал в Европу через мусульманские страны, в частности через Аль-Андалус.

Как бы то ни было, порох не сразу стал использоваться в качестве материала для оружия, потребовалось время, чтобы найти применение этому веществу на поле боя. Обращение пороха шло последовательно и прошло два этапа – в XIV веке порох начали применять в артиллерии, в XV веке – в ручном огнестрельном оружии. Первые образцы огнестрельной артиллерии в Западной Европе начали использоваться более-менее регулярно со второй четверти XIV века – первое упоминание относится к 1326 году, когда флорентийская Синьория назначает мастеров на изготовление бомбард, которые в итоге были применены в 1331 году при осаде Чивидале и в 1333 году при осаде Бервика-на-Твиде [4, с. 19]. В 1338 году датируется первое применение артиллерии французской армией, в 1340 году артиллерия появляется у папской армии [4, с. 19]. В 1346 году артиллерию применили уже англичане [2, с. 36]. Исходя из описанного можно сделать вывод, что новая технология стала стремительно распространяться по Западной Европе.

Также артиллерия довольно скоро появилась в государствах Восточной Европы. У Тевтонского ордена огнестрельное оружие появилось в 1362 году [4, с. 73], у Польши и Литвы появление первых бомбард датируется 1383 годом [4, с. 73]. На Руси появление огнестрельного оружия датируется последней четвертью XIV века [4, с. 149]. Первое упоминание датируется 1382 годом, когда гарнизон Москвы использовал бомбарды против войска хана Тохтамыша. К началу 90-х годов XIV века относит первое использование огнестрельного оружия тверская летописная традиция. На Русь огнестрельное оружие попало по двум путям – с Запада (в Новгород, Псков, Тверь) и с Востока (Москва) [4, с. 149]. Вероятно, Новгородская республика получила свои первые образцы благодаря торговле в Балтийском море, в частности благодаря Ганзе. Следовательно, на Руси огнестрельное оружие попало из немецких земель. В Тверь же огнестрельное оружие также, согласно летописи, попало «из немец» [5, стлб. 444]. О восточном происхождении огнестрельного оружия в Москве можно говорить исходя из названия, данному новому вооружению именно в этом княжестве – тюфяк [6, с. 203].

На Балканах огнестрельное оружие появилось также к середине XIV века. Первое упоминание относится к 1346 году, когда при осаде Зары гарнизон использовал бомбарды [7, с. 21]. Однако, эти сведения являются не очень надёжными, так как в данном случае автор не ссылается на источник. Более

достоверными являются сведения об использовании пушек гарнизоном Котора при осаде крепости венецианцами в 1378 году [7, с. 21]. Известно об использовании Османской империей пушек в битве при Косово в 1389 году [10, с. 151]. Неизвестно каким путём огнестрельное оружие появилось у османов, можно лишь предположить, что эта технология пришла к ним либо с Востока, либо первые образцы в империю завезли итальянцы [10, с. 151].

Вместе с появлением пороховой артиллерии возникла и потребность в более мобильных образцах подобного оружия. Процесс создания таких моделей не занял много времени – первые образцы появились во второй половине XIV века. Однако, созданные ручницы не сразу заменили другие виды дальнобойного оружия в европейских армиях. Первые образцы ручного огнестрельного оружия были довольно неудобны и требовали двух человек для его обслуживания – наводчика и стрелка. Назывались эти ручницы «огневыми трубками» (нем. Feuerrohr) [1, с. 319]. Вследствие этих проблем внедрение огнестрельного оружия в войска слегка затормозило. Только в середине XV века перешли к оружию, которое мог использовать один человек [4, с. 20.]. Первые образцы стрелкового оружия имели разные названия – в Италии первые ручницы назывались скопитусами, которые позже назывались скопитами, во Франции петриналями. Одним из главных недостатков первых образцов огнестрельного оружия была сильная отдача, которую пытались перенести на другой, неподвижный предмет. Для этого ствол под дулом снабдили крюком, который во время выстрела упирался в стены или столб [1, с. 319]. Такое орудие в Германии называли гаковницец, от которой по некоторым версиям пошло название аркебуз.

После изобретения первых образцов огнестрельного оружия, оно стало значительной статьёй экспорта, вследствие чего его распространение ускорило в несколько раз [9, с. 11]. При этом не многие страны спешили организовывать производство собственного огнестрельного оружия. Связанно это с тем, что ручницы были ещё не совершенны и имели множество проблем, вследствие чего первые образцы не всегда стремились вводить в войска. Также и после доработки ручниц, не все державы начали активно внедрять его, так как в данном случае вопрос был не только в перевооружении армии, но и в изменении самой структуры войск. Старая феодальная система сбора ополчения не могла полноценно функционировать с появлением огнестрельного оружия, вследствие чего была создана система регулярных войск. Эта новая система была дороже в содержании, посему не все государства смогли сразу перейти на неё и продолжали сохранять войска, основанные на феодальном ополчении.

Распространение огнестрельного оружия шло довольно быстро во всех частях Европы. В Западной Европе процесс распространения ручного огнестрельного оружия прошёл довольно быстро. В Италии огнестрельное оружие появилось ещё во второй половине XIV века и уже в середине XV века широко использовалось в войсках [4, с. 25]. В 1364 году магистрат Перуджи постановил изготовить около 500 ручниц, в 1381 году Аугсбург выставил 30 стрелков против франконского и швабского дворянства, в 1388 году 48 стрелков насчитывалось в Нюрнберге [1, с. 319]. С развитием ручниц и появлением полноценных орудий в середине XV века их распространение увеличилось. Все западноевропейские державы практически сразу стали приобретать эти ручницы.

В Восточной Европе ручное огнестрельное оружие появляется примерно в то же время, что и в Западной Европе. В конце XIV века ручницами обзаводятся армии Тевтонского ордена, Польши и Литвы [4, с.73]. В этом регионе огнестрельное оружие

имело те же проблемы, что и в Западной Европе, поэтому восточноевропейские армии из-за значительных недостатков первых образцов огнестрельного оружия не особо стремились перевооружаться на него. Помимо этого, также проблемой являлась система комплектования армии, так как польская и литовская знать, как и западноевропейская, считала новое оружие «подлым» и предпочитала использовать старое холодное оружие [3, с. 73].

Появление ручного огнестрельного оружия на Руси часто связывают с появлением стрельцов [4, с. 153]. При этом стоит понимать, что сам процесс внедрения нового вооружения был довольно длительным. Преобразования в русских войсках начались ещё в середине XV века, в ходе которых также происходило внедрение ручного огнестрельного оружия, и продлился около века [4, с. 154]. В связи с этим нельзя сказать, что процесс вооружения войск огнестрельным оружием был исключительно связан со становлением стрелецкого корпуса. Можно сказать, что появление стрельцов было завершающим этапом внедрения ручного огнестрельного оружия в русскую армию.

На Балканах, в частности в Османской империи, распространение огнестрельного оружия шло наравне с остальной Европой. При этом не вся османская армия приняла новое вооружение – янычары очень скептически относились к огнестрельному оружию и перешли на него только к концу XVI века. Также презрительно к этому новому виду оружия относились кавалеристы, на вооружение его приняли только к середине XVII века [10, с. 151].

Стоит также отметить, что процесс внедрения огнестрельного оружия в европейских армиях имел множество проблем. Каждая держава имела свои армейские традиции, а также уникальные условия в формировании войск. Говоря об армейских традициях, стоит вновь упомянуть рыцарский кодекс чести и его влияние на формирование войск в том или ином государстве того времени. Как уже было сказано, огнестрельное оружие считалось с точки зрения рыцарства неблагородным. Наряду со скептическим отношением со стороны военачальников и военных теоретиков это положение препятствовало распространению нового вида вооружения в войсках. Так, к примеру, Франция, держава с развитыми идеями рыцарства, не была особо заинтересована во внедрении огнестрельного оружия в свои войска. При этом Испания, не имевшая особых предрассудков по отношению к новому вооружению, активно внедряла его ещё в годы войны с Гранадой в 1482-1492 годах [12, с. 179]. Подобное положение характерно также для Италии и Южной Германии. В регионах, где не сложились многовековые армейские традиции, распространение огнестрельного оружия шло быстрее.

Помимо идейной составляющей войны, принятию нового вооружения нередко препятствовали материальные проблемы стран. Стоит понимать, что огнестрельные армии базировались на регулярном войска, а не на феодальном ополчении как ранее. Поддержание новой армии требовало больших затрат. Поэтому не все державы смогли сразу реформировать армию. Хорошим примером тому является Венгрия, которая в конце XV века создала регулярную армию, но в итоге из-за невозможности содержать её вернулась к феодальному ополчению [8, с. 58].

Подводя итоги, процесс появления и распространения огнестрельного оружия является довольно многофакторным в военной истории Европы. Само создание огнестрельного оружия было относительно быстрым процессом – в первой половине XIV века появляется огнестрельная артиллерия, а во второй половине того же XIV века изобретают уже стрелковое огнестрельное оружие. Также временные рамки распространения нового оружия в Европе не очень велики – новые образцы

практически сразу распространялись по всей Европе. При этом процесс внедрения данного оружия значительно затянулся из-за различных факторов, будь то идейных или материальных.

Довольно сложным в данном вопросе является определение чёткого места и времени появления огнестрельного оружия в Европе. Существует несколько тезисов о якобы первом применении огнестрельного оружия, которые сходятся в примерном определении периода появления огнестрельного оружия, а именно первая половина XIV века, но при этом разнятся в определении места появления.

Стоит также понимать, что огнестрельное оружие может быть вовсе не европейским изобретением, а его появление в Европе являться результатом импорта из другого региона. Об этом сложно говорить, так как пути распространения огнестрельного оружия не часто освещаются ни в источниках, ни в историографии. Также дополнительную сложность данному вопросу придаёт скудность источниковой базы по данной тематике у соседних регионов, в частности у мусульманского мира. В источниках данного региона имеются лишь малые упоминания о создании и применении нового оружия, которое по описанию напоминает огнестрельное, но при этом нигде более не упоминается. Посему определить путь появления и распространения огнестрельного оружия при нынешнем количестве сведений крайне трудно.

Также появление огнестрельных орудий серьёзно повлияло на дальнейшую военную историю региона. Заключается это влияние не только в перевооружении, а и в кардинальном изменении всей сложившейся системы. Армии стали регулярными, значительно изменились идеи фортификации, иным стало устройство кораблей и флота, сменились социальные устои – дворянство, выступавшее как главная ударная сила в войне, теперь теряло своё значение, ибо теперь самый обычный солдат с ружьём, подготовленный за пару месяцев, мог быть намного эффективнее рыцаря, который готовился к войне с самого детства. Отсюда следует и усиление влияния буржуазии, которая в итоге заменила дворян.

Источники и литература

1. Бэхайм В. Энциклопедия оружия / Пер с нем.; Предисл. А.Н. Кирпичникова; Коммент. и прилож. С.Е. Еременко, В.М. Милованов, М.Ю. Некрасов. – СПб.: АО «Санкт-Петербург оркестр», 1995. – 576 с., ил.
2. Келли Дж. Порох. От алхимии до артиллерии: история вещества, которое изменило мир / Джек Келли; пер. с англ. А. Турова. – М.: КоЛибри, 2005. – 340 с.
3. Контамин Ф. Война в Средние века / Пер. с фр. Ю.П. Малинина, А.Ю. Карачинского, М.Ю. Некрасова; под ред. Ю.П. Малинина. – СПб.: Ювента, 2001. – 416 с.
4. Пенской В.В. Великая огнестрельная революция. – М.: Эксмо, Яуза, 2010. – 246 с.
5. Полное собрание русских летописей. Т.15. Летописный сборник, именуемый Тверской летописью. Под ред. А. Ф. Бычкова. — СПб: Типография Леонида Демиса, 1863. — 504 с.
6. Полное собрание русских летописей. Т.20. Львовская летопись. – М.: Языки славянских культур, 2005. – 704 с.
7. Agoston G., *Ottoman Artillery and European Military Technology in the Fifteenth and Seventeenth Centuries*// Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 1994. Vol. 47. p. 15-48
8. Black, J. *European Warfare, 1494-1660* (1st ed.). Routledge. 2002. 256 p.
9. Black, J. *The Cambridge Illustrated Atlas of Warfare: Renaissance to Revolution, 1492-1792*. Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1996. 172 maps and illus. + 192 p.
10. Black, J. (Ed.). *War In The Early Modern World, 1450-1815* (1st ed.). Routledge. 1998. 268 p.

11. J. R. Partington - A History of Greek Fire and Gunpowder. Johns Hopkins University Press, 1999. 381 p.
12. Shaw, C., & Mallett, M. The Italian Wars 1494-1559: War, State and Society in Early Modern Europe (2nd ed.). Routledge. 2018. 424 p.